

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20484239>

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Rashidov Akbar Akmal o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Ayniqsa, ta'lim jarayonida PhET Simulyatsiyalari, GeoGebra, Logger Pro kabi dasturlar orqali nazariy bilimlarni vizualizatsiya qilish va amaliy tajribalarda qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada har bir dasturiy vositaning afzalliklari, ularning o'quv jarayoniga ta'siri, hamda talabalar uchun qanday qulayliklar yaratishi muhokama etilgan. Shuningdek, o'qituvchilar ushbu vositalar yordamida ta'limni individuallashtirish, interaktivlikni oshirish va baholash jarayonlarini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: Pedagogik dasturiy vositalar, PhET Simulyatsiyalari, GeoGebra, Logger Pro, interaktiv ta'lim, fizika fanini o'qitish, vizualizatsiya, virtual laboratoriya, modellashtirish, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается значимость использования педагогических программных средств в современном образовательном процессе. Особое внимание уделено возможностям визуализации теоретических знаний и применения на практике с помощью таких программ, как PhET Simulations, GeoGebra, Logger Pro. В статье обсуждаются преимущества каждого программного средства, их влияние на учебный процесс, а также удобства, создаваемые для студентов. Также рассматриваются возможности индивидуализации обучения, повышения интерактивности и совершенствования процесса оценки с использованием данных инструментов.

Ключевые слова: Педагогические программные средства, PhET Simulations, GeoGebra, Logger Pro, интерактивное обучение, преподавание физики, визуализация, виртуальная лаборатория, моделирование, современные образовательные технологии.

ABSTRACT

This article highlights the importance of using pedagogical software tools in the modern educational process. Special attention is given to the opportunities for visualizing theoretical knowledge and applying it in practice through programs such as PhET Simulations, GeoGebra, and Logger Pro. The article discusses the advantages of each software tool, their impact on the learning process, and the conveniences they provide for students. It also explores how teachers can use these tools to individualize instruction, increase interactivity, and improve assessment processes.

Keywords: Pedagogical software tools, PhET Simulations, GeoGebra, Logger Pro, interactive learning, physics education, visualization, virtual laboratory, modeling, modern educational technologies.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimi tubdan yangilanib, raqamli texnologiyalar asosida shakllanmoqda. Bu jarayonda zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish orqali o'qitishning sifati va samaradorligini oshirish dolzarb masalaga aylangan. Xususan, tabiiy fanlar, jumladan fizika fanini o'qitishda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Pedagogik dasturiy vositalar bu — maxsus ishlab chiqilgan, o'quv fanlarining mazmuniga mos axborot-resursli muhitni yaratishga xizmat qiluvchi dasturiy mahsulotlardir. Ular orqali murakkab tushunchalarni oddiy va tushunarli shaklda ifodalash, fizik hodisalarni modellashtirish, eksperimentlar o'tkazish va real vaqt rejimida natijalarni tahlil qilish mumkin bo'ladi. Ayniqsa, an'anaviy dars usullaridan farqli o'laroq, bu vositalar ta'lim jarayonini vizual, interaktiv va dinamik tarzda olib borish imkonini beradi. Fizika fanining o'ziga xosligi shundan iboratki, u ko'p hollarda abstrakt tushunchalar, murakkab formulalar va nazariy modellar asosida o'rganiladi. Bunday holatda talabalarning tushunishini yengillashtirish uchun zamonaviy dasturiy vositalar — PhET simulyatsiyalari, GeoGebra, Logger Pro va shunga o'xshashlar — ayni muddao hisoblanadi. Ushbu vositalar nafaqat talabalarning fanni chuqurroq anglashiga yordam beradi, balki ularda mustaqil fikrlash, tajriba qilish, muammoni hal qilish kabi muhim ko'nikmalarni ham shakllantiradi.

Zamonaviy ta'lim jarayoni jadal sur'atlar bilan raqamlashtirilmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat o'quv-uslubiy materiallar shaklida, balki dars o'tish metodikasi va o'quvchilar bilan interaktiv aloqani tashkil etish vositalarida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yondashuvi asosida tabiiy fanlarni, xususan fizika fanini o'qitishda raqamli

texnologiyalar va pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

An'anaviy dars shakllarida o'qituvchi asosiy axborot manbai bo'lib, o'quvchilar esa tinglovchi va qayd etuvchi sifatida ishtirok etar edi. Bunday yondashuv hozirgi zamonning tezkor, texnologiyaga boy, interaktiv fikrlashni talab qiladigan muhitiga to'laqonli mos kelmaydi. Shu bois, o'qituvchilar oldida yangi vazifa — bilimlarni nafaqat yetkazish, balki ularni interaktiv, modellashtirilgan va vizual tarzda tushuntirish zaruriyati paydo bo'lmoqda. Bu esa bevosita pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishni taqozo etadi.

Pedagogik dasturiy vositalar (PDV) — bu o'quv jarayonida bilim berish, tahlil qilish, tajriba o'tkazish, tahliliy fikrlash va amaliy faoliyatni simulyatsiya qilish imkonini beruvchi raqamli platformalardir. Bunday vositalar o'qituvchiga talabning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'limni shaxsiylashtirish, o'quv faoliyatini differensiallash va monitoring qilish imkoniyatini beradi. Masalan, **PhET Interactive Simulations** orqali fizik hodisalarning real vaqt rejimida modellashtirilishi, **Crocodile Physics** yordamida sxemalar qurilishi yoki **Algodoo** muhitida fizik qonunlarning soddalashtirilgan modellar bilan tushuntirilishi o'quvchilar tomonidan chuqurroq anglanadi.

Shu munosabat bilan, ushbu maqolada pedagogik dasturiy vositalarning o'quv jarayonidagi o'rni, ularning afzalliklari, amaliy qo'llanilishi va samaradorligi tahlil qilinadi. Ayniqsa, fizika fanini o'qitishda foydalaniladigan mashhur dasturlar misolida ularning ta'limga qo'shayotgan hissasi yoritib beriladi.

Zamonaviy ta'lim tizimi yaratish uchun innovatsion ta'lim texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy qilish muhimdir. Ayniqsa, fizika kabi fanlarni o'qitishda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish talabalarning bilimlarini chuqurlashtirish va ularga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

Pedagogik dasturiy vositalar talabalarga ko'pgina ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan fizik jarayonlarni soddalashgan modellar orqali tasavvur qilishga, murakkab tushunchalarni tushunishda yordam beradi. Fizikada matematik modellashtirish, simulyatsiya va vizualizatsiya muhim rol o'ynaydi, chunki bu usullar orqali talabalar abstrakt tushunchalarni aniqroq anglaydilar.

Pedagogik dasturiy vositalar quyidagi afzalliklarni mavjud:

Interaktivlik: Talabalar dars jarayonida faol ishtirok etib, o'rganilgan bilimlarni kompyuter modellar yordamida tezda sinab ko'ra oladi.

Simulyatsiya: Turli fizik hodisalarni vizual tarzda ko'rsatish orqali tushunishni osonlashtiradi [1-2].

Moslashuvchanlik: Professor-o'qituvchilar dars mavzularini turli darajalarda moslashtirib, talabalarning individual ehtiyojlariga moslab taqdim etishlari mumkin.

Fizik jarayonlarni modellashtirish imkoniyatini beradigan dasturlarga: Origin, MathCad, MatLab, Maple, Crocodile Physics, Electronics, Workbench, Interactive Physics va boshqa dastur paketlarini misol keltirish mumkin. Shu bilan birga tayyor ochiq kodli Phet pedagogik dasturiy ta'minoti "PhET Simulyatsiyalari", "GeoGebra" va Logger Pro ham mavjuddir.

PhET Simulyatsiyalari: Kolorado universiteti tomonidan ishlab chiqilgan interaktiv simulyatsiyalar fizik hodisalarni o'rganishda keng qo'llaniladi. PhET Simulyatsiyalari Interaktivlik, Vizualizatsiya, Keng qamrovli mavzular va foydalanishning osonligi kabi afzalliklaridan tashqari vazifalarni real tajribalarda emas modellashtirilgan kompyuter grafikasida bajarish, cheklangan imkoniyatli virtual laboratoriyalarni bajarish hamda internet va katta quvvatli kompyuterning mavjud bo'lishi [3].

GeoGebra: Matematik va fizik tushunchalarni vizualizatsiya qilish uchun juda qulay bo'lgan dastur. GeoGebra orqali talabalar grafiklar chizish, modellashtirish va tahlil qilish kabi vazifalarni bajarishlari mumkin. GeoGebra - Matematik va fizik modellashtirish: Matematik va fizik modellarni yaratish va tahlil qiluvchi dasturiy vosita. U yordamida grafiklar va diagrammalarni dinamik tarzda ifodalash mumkin.

Logger Pro: Bu dastur laboratoriya ishlarini amalga oshirishda qo'llaniladi. Sensorlar yordamida olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va grafik ko'rinishda taqdim etish imkonini beradi. Logger Pro - real vaqtda ma'lumot to'playdi, tahlil qiladi hamda grafik va diagrammalarni yaratib beradi. Bu dastur yordamida fizika fanidan laboratoriya ishlarini samarali va interaktiv tarzda o'tkazish imkoniyati mavjuddir.

PhET Simulyatsiyalari, GeoGebra va Logger Pro ni birgalikda qo'llash orqali fizika darslarini yanada boy va qiziqarli tarzda amalga oshirish mumkin. PhET Simulyatsiyalari va GeoGebra talabalarga nazariy bilimlarni mustahkamlashda yordam bersa, Logger Pro amaliy tajribalarni o'tkazishda katta yordam beradi. Professor-o'qituvchilar ushbu vositalarni kombinatsiya qilib, talabalarning ehtiyojlariga moslab darslarni rejalashtirishlari mumkin. Pedagogik dasturiy vositalar nafaqat talabalar, balki professor-o'qituvchilar uchun ham ko'plab imkoniyotlarni taqdim etadi. Ular dars jarayonini samarali rejalashtirish va talabalar bilan individual ishlash imkonini beradi. Shuningdek, talabalar bilimini baholash va kuzatishda ham keng qo'llaniladi. Fizika fanini o'qitishda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Ular yordamida talabalar murakkab fizik tushunchalarni osonroq anglaydi va o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Shu sababli, ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalarni keng joriy qilish va ulardan samarali foydalanish professor-o'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi [4].

Modellashtirilgan fizik jarayonlar

PhET simulyatsiyalaridan foydalanish fizika darslarini jonlantirish va tushunchalarni tushuntirishda juda foydali bo'lishi mumkin. Quyida ba'zi aniq misollar keltirilgan: Snaryadlar ma'lumotlari laboratoriyasi : "Projectile Data Lab" simulyatsiyasi orqali talabalar harakat tenglamalari, tezlik, tezlanish, kuch, impuls, gorizontol otilgan jismning harakat tenglamalari kabi kattaliklarni o'rganishi va ular orasidagi bog'liqliklarni ko'rib chiqishi mumkin.

PhET interaktiv simulyatsiyalari fizika darslarini yanada qiziqarli va samarali qilishda juda foydali vositadir. Ular yordamida talabalar murakkab tushunchalarni osonroq tushunishlari va amaliy tajribalarda ishtirok etishlari mumkin. PhET

simulyatsiyalari orqali darslarni jonlantirish nafaqat talabalarning qiziqishini oshiradi, balki ularning fizika fanini chuqurroq tushunishiga ham yordam beradi.

GeoGebra — bu matematik va fizik tushunchalarni vizualizatsiya qilish va modellashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadigan qulay dasturiy vositadir. U dars jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishda yordam beradi. GeoGebra yordamida fizik hodisalarni grafik ko‘rinishda tasvirlash, modellashtirish va tahlil qilish mumkin.

Logger Pro — bu Vernier tomonidan ishlab chiqilgan, ilmiy ma‘lumotlarni to‘plash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish imkoniyatini beruvchi dasturiy vositadir. Fizika darslarida Logger Pro ni qo‘llash talabalarga laboratoriya ishlarini samarali va interaktiv tarzda o‘tkazish imkonini beradi [5].

Xulosa. Ta‘lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalarni qo‘llash talabalarning ilmiy bilimlarini mustahkamlashda, murakkab fizik tushunchalarni oson anglashda va amaliy mashg‘ulotlarni samarali o‘tkazishda muhim omil hisoblanadi. PhET, GeoGebra va Logger Pro kabi vositalar yordamida fizika fanini yanada jonli, qiziqarli va samarali tarzda o‘qitish imkoniyati yaratiladi. Bunday texnologiyalarni ta‘limga joriy qilish professor-o‘qituvchilarning didaktik imkoniyatlarini kengaytiradi va talabalarning o‘quv jarayonidagi faol ishtirokini ta‘minlaydi. Shu sababli, zamonaviy ta‘lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan keng foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Xulosa. Shunday ekan ta‘lim jarayoniga zamonoviy texnologiyalarni qo‘llash orqali ta‘limning sifat va samaradorligini oshirishimiz mumkin. Fundamental fizik nazariyalarga asosan fizika kursi materiallari to‘g‘ri va yagona sistemaga keltirilgan. Bu esa fan olamidagi barcha ilmiy yo‘nalishlarning g‘oyalari asosidagi ilmiy bilimlar talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish uchun asos bo‘ladi, degan xulosaga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Э.З.Имамов Х.Н.Каримов, С.С.Халилов, А.Э.Имамов. // Будущее за обучением с активным процессом самообразования студентов. // “Science and innovation” international scientific journal. 2022. № 5. -С. 479-482.
2. И.Ж.Гергова, М.А.Коцева, А.Х.Ципинова, Э.Х.Шериева, И.К.Азизов // Виртуальные лабораторные работы как форма самостоятельной работы студентов// “Pedagogical sciences” –С. 94-98
3. X.N.Karimov. //Fizika fanini o‘qitishda virtual laboratoriya ishidan foydalanish// “Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy-forumi” materiallar to‘plami. –P. 102-104
4. X.Sh.Asadova, Yu.N.Karimov. // Effective organization of the educational process based on new modern technologies. // “Science and innovation” international scientific journal. Volume 1 Issue 7. 2022. -С. 230-233.
5. Кожедуб А.В., Евстигнеев Л.А. // Виртуальные практикумы по физике для вузов// – <https://multiring.ru/>